

الملتقى الدولي حول القضايا المعاصرة للشباب والتنمية جامعة الجزائر: يوم 12 مارس 2014

عنوان المداخلة : الشباب والبطالة والتنمية المستدامة: مقارنة سوسيو اقتصادية في ضوء التحولات المعاصرة

الاستاذ الدكتور : هاشمي بريك

قسم : علم الاجتماع

جامعة ابن خلدون تيارت

البريد الالكتروني : Hachemi.brikel@univ-tiaret.dz

مقدمة:

تمثل فئة الشباب ركيزة أساسية لأي مشروع تنموي، كونها الفئة الأكثر حيوية وقدرة على التغيير والإبداع. ومع ذلك، تواجه المجتمعات العربية تحديات متزايدة في احتواء هذه الفئة ضمن ديناميات التنمية، في ظل استفحال البطالة وتقلص آفاق التشغيل. إن ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب يُعد من أبرز القضايا التي تهدد التماسك الاجتماعي والاستقرار السياسي، وتعيق في الآن ذاته مسارات التنمية المستدامة.

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل العلاقة المركبة بين الشباب والبطالة والتنمية، من خلال توظيف منظور سوسولوجي واقتصادي.

أولاً: الشباب كفاعل اجتماعي تنموي:

يُعرّف الشباب بأنهم الفئة العمرية الواقعة بين 15 و30 عامًا بحسب العديد من التصنيفات الدولية. وتكمن أهمية هذه الفئة في كونها تمثل قوة العمل المستقبلية، ومحور الابتكار والتغيير الاجتماعي. (ILO, 2012) ويرتبط إدماج الشباب في الدورة الاقتصادية والاجتماعية بمستقبل التنمية واستقرار المجتمعات.

ثانيًا: البطالة بين الشباب:

الواقع والمحددات تشير تقارير منظمة العمل الدولية إلى أن معدلات بطالة الشباب تفوق ضعف معدلات البطالة العامة (ILO, 2011) ومن أبرز أسبابها:

- اختلال العلاقة بين النظام التعليمي وسوق العمل.
- ضعف الاستثمار في القطاعات المنتجة.
- غياب آليات الدعم لريادة الأعمال الشبابية.
- تفشي المحسوبية والفساد الإداري.
- عدم الاستقرار السياسي وتأثير الأزمات الإقليمية.

ثالثًا: الآثار المتعددة للبطالة على الشباب

- نفسية: فقدان الثقة بالنفس، الإحباط، الاكتئاب.
- اجتماعية: التهميش، ضعف الاندماج، العزوف عن المشاركة.
- اقتصادية: فقدان الدخل، تأخر الاستقلال المالي، الإقصاء من الحركة الاجتماعية.
- سياسية: الانسحاب من الشأن العام أو اللجوء إلى أشكال احتجاجية عنيفة.

رابعاً: التنمية المستدامة وإدماج الشباب:

تقوم التنمية المستدامة على ثلاثة أبعاد: الاقتصادي، الاجتماعي، والبيئي. ولا يمكن تصور تنمية مستدامة دون إدماج الشباب. ويُعد الاستثمار في التعليم والتكوين، وتوفير مناخ أعمال ملائم، وتوسيع الحريات المدنية من الشروط الأساسية لإدماج الشباب. (UNDP, 2013)

خامساً: المقاربات النظرية المفسرة للعلاقة

المقاربة البنوية: ترى في البطالة نتيجة لفشل البنى الاقتصادية والاجتماعية في دمج الشباب.
مقاربة رأس المال البشري: (Becker, 1964) تؤكد على أهمية الاستثمار في تعليم وتدريب الشباب.
مقاربة التهميش الاجتماعي: (Silver, 1994) تربط بين البطالة والإقصاء متعدد الأبعاد.
المقاربة السوسيولوجية النقدية: (Bourdieu, 1986) تشير إلى أن الفقر في رأس المال الاجتماعي والثقافي يحد من فرص الشباب.

سادساً: الشباب والهجرة كخيار بديل

أصبح حلم الهجرة، القانونية أو غير النظامية، أحد المخرجات المباشرة للبطالة. وترى تقارير الهجرة الدولية أن الشباب يشكلون النسبة الأكبر من المهاجرين، خاصة من الدول النامية. (IOM, 2010)

سابعاً: السياسات الشبابية وتحديات التنفيذ

رغم وجود استراتيجيات وطنية في بعض البلدان، إلا أنها تواجه عقبات مثل:

- ضعف التنسيق المؤسسي.
- غياب التمويل المستدام.
- الخطاب الرسمي غير الجاذب للشباب.
- غلبة المقاربات الأمنية على الثقافية والاجتماعية.

ثامناً: أمثلة دولية في إدماج الشباب

ألمانيا: نظام التكوين المزدوج الذي يربط التعليم المهني بالشركات. (Eichhorst et al., 2012)
البرازيل: برامج "بولسا فاميليا" و"الشباب المنتج" لدمج الفئات الفقيرة في الاقتصاد.
جنوب إفريقيا: برنامج دعم المقاولات الصغيرة للشباب في المناطق الحضرية المهمشة.

تاسعاً: نحو مقاربة شاملة لإدماج الشباب

- تحديث السياسات التربوية وربطها بسوق العمل.
- تشجيع ثقافة ريادة الأعمال.
- تمكين الشباب من المشاركة السياسية.
- توفير فضاءات ثقافية ورياضية للتعبير.
- إقرار سياسات تفضيلية في سوق العمل.
- دعم الابتكار الرقمي والمقاولات الناشئة.

خاتمة :

تمثل البطالة بين الشباب قنبلة موقوتة في المجتمعات العربية، ما لم يتم التعامل معها بسياسات جادة ومستدامة. فالشباب ليسوا عبئاً، بل مورداً استراتيجياً. والتنمية، إن لم تكن شاملة وعادلة ومراعية لحقوق الشباب، فهي تنمية منقوصة. إن إشراك الشباب في اتخاذ القرار، وتوسيع آفاقهم عبر فرص التعليم والعمل، هو الضامن الحقيقي لمستقبل مستقر ومزدهر.

المراجع:

- ILO (2011). Global Employment Trends for Youth. International Labour Organization.
- ILO (2012). Youth Employment: A Developmental Challenge. ILO Publications.
- UNDP (2013). Human Development Report. United Nations Development Programme.
- Becker, G. S. (1964). Human Capital. University of Chicago Press.
- Silver, H. (1994). Social Exclusion and Social Solidarity. International Labour Review, 133(5-6).
- Bourdieu, P. (1986). The Forms of Capital. In Richardson, J. Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education.
- Brikel, H. (2011, June 10). البطالة والفرد والتنمية: العلاقة الجدلية وأبعادها السوسيواقتصادية. الملتقى الدولي الأول حول الاستراتيجية الحكومية في القضاء على البطالة وتحقيق التنمية المستدامة، جامعة الجلفة الجزائر. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15813448>
- Eichhorst, W., et al. (2012). A Roadmap to Vocational Education and Training Systems Around the World. IZA.
- IOM (2010). World Migration Report. International Organization for Migration.